

ВАРИАНТНЫЕ ФОРМЫ ЕДИНСТВЕННОГО И МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Азиза Бектурдиева

Узбекский государственный университет мировых языков, лингвистика
русский язык Магистр 1-курс

Аннотация. В данной статье автор рассуждает об одном из сложных пунктов грамматики русского языка: Вариантные формы единственного и множественного числа родительного падежа существительных в современном русском языке.

Ключевые слова: языковые границы, русский сленг, грамматические положения, форма множественного числа, лексическая структура и т. д.

В современной русистике распространено мнение о том, что грамматические категории развиваются очень медленно по сравнению с лексикой. После одного поколения грамматический строй языка почти не меняется. Но в прошлом русского языка были случаи, когда грамматика внесла качественные и количественные изменения в категории падежа в течение одного или двух десятилетий. Мы впервые попытались показать, как изменились стандарты использования вариантных форм родительного падежа единственного и множественного числа в течение 1900-х годов. В этом исследовании впервые была проведена полная тематическая классификация исследуемых имен существительных, обнаружены и описаны тенденции в их изменении в настоящее время, а также охарактеризованы способы, по которым различные варианты стиля и семантики различаются в новых текстовых материалах. Вся лексикографическая часть исследования является новой. Подробное, многогранное изучение вариантных форм позволяет определить тенденции развития современной системы падежных форм, которые важны для описания синхронной морфологии.

Современная морфология русского языка невозможна без полного изучения вариантных падежных форм имен существительных. Полное описание всех падежных форм должно быть включено в теоретический курс морфологии в академических и вузовских учебных заведениях. В исследовании, посвященном изменениям грамматических форм слова в субстантивной словоизменительной парадигме, важно теоретическое осмысление вариантных форм родительного падежа единственного и множественного числа имен существительных. Практическая ценность работы

Исследование может быть широко использовано в преподавании в вузе. Они могут быть использованы при чтении курса современного русского языка, практических занятиях по культуре речи, стилистике и истории русской литературы, чтении специальных курсов и семинарах по грамматике. Результаты исследования могут быть использованы в лексикографической практике. Диссертация предлагает конкретные методы создания словарной статьи имен существительных с различными формами родительного падежа, включая информацию должна содержать статья, как ее размещать на территории заголовочного слова, как целесообразно иллюстрировать содержащиеся в статье положения, какими пометами и в каких случаях следует снабжать помещенные в статье грамматические формы. Рекомендации для составителей в полном объеме отражены в образцах словарных статей.

Многие имена существительные мужского рода с непроизводной основой на твердый согласный (кроме шипящих) имеют в родительном падеже множественного числа так называемое нулевое окончание. Сюда относятся:

1) названия предметов, употребляющихся обычно парами: ботинок, валенок, мокасин, сапог (но: сапогов-скороходов), чулок (но: носков); (без) погон, эполет;

2) названия некоторых национальностей, главным образом с основой на н и р: англичан, армян, балкар, башкир, болгар, бурят, грузин, лезгин, мордвин, осетин, румын, сарацин, туркмен, турок, хазар, цыган; последний из могикан; но: бедуинов, берберов, бушменов, негров, сванов, калмыков, киргизов, мегрелов, монголов, ойротов, таджиков, тунгусов, узбеков, хакасов, хорватов, якутов; колебания: сарматов — сармат и некоторые другие;

3) названия воинских групп, прежних родов войск и т. п.; (отряд) партизан, солдат; но: минеров, мичманов, саперов; при собирательном значении — рота гренадер, гардемарин, кадет; эскадрон гусар, драгун, улан; полк кирасир, рейтар; — (трех) гренадеров, гусаров, гардемаринов, драгунов, кадетов, кирасиров, рейтаров, уланов;

4) некоторые названия единиц измерения, обычно употребляющиеся с именами числительными (так называемая счетная форма): (количество) ампер, ватт, вольт, ньютон, аршин, ангстрем, герц, гран, эрстед; равноправные варианты: микронов — микрон; омов — ом; рентгенов — рентген; граммов — грамм; килограммов — килограмм; каратов — карат; кулонов — кулон; эргов — эрг; полные формы: кабельтовых (от кабельтов).

Окончание — ов сохраняется в формах: абрикосов, апельсинов, бананов, мандаринов, помидоров, томатов, баклажанов. В устной речи обычно используются усеченные формы (без окончания — ов): килограмм помидор, полкило мандарин. Наблюдаемые колебания в формах георгин — георгинов,

жираф — жирафов, рельс — рельсов вызваны наличием в единственном числе параллельных форм: георгин, жираф, рельс и (у ботаников) георгина, (устарелые) жирафа, рельса. Разные формы имеются у слов-омонимов. Так, рожок (пастуший, детский и т. п.) образует во множественном числе формы рожки — рожков; рожок (уменьшит, к рог) имеет формы рожки — рожек; от глазок (почка у растений; отверстие для надзора) — глазки — глазков; от глазок (уменьшит, к глаз) — глазки — глазок. Многие существительные женского рода в родительном падеже множественного числа имеют варианты формы: барж (от баржа) — баржей (от баржа); песен (от песня) — песней (от песнь); сажень (от сажень) — сажень и сажень (от сажень). Современному литературному употреблению свойственны первые в каждой из приведенных пар формы. Нормативными являются формы родительного падежа вафель, домен, кочерёг, кровель, розог, свадеб, сплетен, долей, кеглей, пеней, саклей, цапель, нянь, тетей (реже тетя; ср. у Чехова: «В этом же новом мире, где солнце режет глаза, столько пап, мам и тетя, что не знаешь, к кому и подбежать»). Наблюдаются колебания в формах: оглоблей — оглобель, усадеб — усадеб, пригоршней — пригоршен, простыней — простынь, свечей и в художественной речи свеч, а также во фразеологизме игра стоит свеч. При выборе возможных форм собственных имен: Валь — Вaley, Галь — Гaley, Оль — Олей и т. п. — можно также исходить из принципа «экономии», т. е. употреблять более краткую форму в противовес мужским именам однотипного склонения: (для наших) Ваней, Васей, Петей.

Вариантные формы существительных среднего рода: дышел — дышл (от дышло), русел — русл (от русло), сопел — сопл (от соплó), тягол — тягл (от тягло). В книжной речи обычно встречаются первые формы, в разговорной — вторые. Нормативными являются формы родительного падежа захолустий, побережий, снадобий. Нормативные формы: устьев (также подмастерьев, муж. р.), плеч, яблок, блюдец, зеркалец, полотенец, болотцев, кружевцев (от кружевца) и кружевец (от кружевца). Наблюдаются колебания в формах: верховьев — верховий, низовьев — низовий, разводьев — разводий, корытцев — корытец, одеяльцев — одеялец, коленцев — коленец, щупальцев — щупалец, коленей — колен, копытцев — копытец.

Вариантные формы существительных, употребляющихся только во множественном числе: граблей — грабель, ходулей — ходуль. Нормативные формы: выкрутасов, заморозков, клавикордов, клипсов, лохмотьев, отрепьев, пантов, подонков; мокасин, нападков, панталон, потемок, рейтуз, сумерек, шаровар: будней, дровней, яслей. Некоторые слова этой категории допускают параллельные формы родительного падежа множественного числа (без окончания и с окончанием — ов), например: выжимок — выжимков, высевок

— высевок, выселок — выселков, вычесок — выческов, опивок — опивков; при наличии вариантов ботов — бот вторая форма является допустимой.

При изучении имени существительного особого внимания заслуживает грамматическая вариантность, ярко представленная в русском субстантивном словоизменении. При этом на фоне всей парадигмы необходимо выделить родительный падеж множественного числа (род. мн.), поскольку активный процесс конкуренции вариантов, частотность употребления и разветвленная система значений придают ему статус особой формы. Зависимость родительного падежа множественного числа от лексико-семантических, структурных и морфологических признаков имен существительных приводит к противопоставленности род. мн. остальным падежным формам множественного числа. Образование форм род. мн. существительных часто вызывает затруднения, так как именно в этом падеже наряду со стандартными флексиями функционируют нестандартные или вариативные. «Русский человек, даже вполне грамотный, иногда становится в тупик, когда дело доходит до образования формы родительного падежа множественного числа некоторых существительных», - пишет Б.Н. Головин. В современном русском языке в родительном падеже множественного числа (род. мн.) существительных всех типов склонения выступают три синонимичные флексии: -ов (-ев, -ёв), -ей и нулевая флексия. Их распределение и функционирование регулируется морфонологическими, морфологическими, лексическими и словообразовательными факторами.

Общее правило заключается в том, что форму род. мн. с нулевым окончанием образуют существительные, имеющие в именительном падеже единственного числа (далее им. ед.) материально выраженную флексию (озер < озеро, пустынь < пустыня), форму род. мн. с флексиями -ов, -ей имеют существительные с нулевым окончанием в им. ед. {столов < стол). В соответствии с этой закономерностью существительные мужского рода имеют, как правило, окончание -ов, существительные среднего и женского рода - нулевое окончание. Однако эта морфологическая закономерность имеет ряд исключений, которые можно определить как нестандартное образование формы род. мн.: 1) существительные мужского рода, образующие род. мн. с нулевой флексией {сапог > сапог)\ 2) слова среднего рода, образующие указанную форму с окончанием -ов/-ев (платье > платьев)\ 3) существительные женского рода, образующие род. мн. Флексией -ей (свеча > свечей).

Следует отметить, что в системе современного русского литературного языка невозможно образование формы род. мн. с окончанием -ов (-ев) от существительных женского рода {-ов - примета «неженского» морфологического рода). Такие формы отмечаются лишь за пределами

литературной нормы в диалектной или нарочито неправильной речи носителей литературного языка. Употребление нулевой флексии в интересующем нас падеже не определяется качеством конечного согласного основы. Эта флексия возможна как вариантная к окончаниям -ов или -ей, тесно связанным с фонетическим обликом слова. Соотношение нулевого окончания с каждой из этих флексий регулируется своими закономерностями. Без многоаспектного изучения вариантных падежных форм имен существительных невозможно полное описание русского склонения. В условиях современной языковой ситуации особое значение имеет определение общих тенденций развития системы склонения существительных, дифференциация вариантных форм и «неправильностей» по отношению к литературной норме, потому функциональный анализ в нашем исследовании направлен на установление узуальных (стилистических, сочетаемостных, позиционных) особенностей вариантов форм родительного падежа множественного числа существительных.

Актуальность диссертационной работы определяется обращением к спорным и сложным проблемам современной морфологии и, прежде всего, словоизменения. Изучение словоизменительных вариантов имеет большое значение для определения тенденций в развитии как общей системы именного склонения, так и отдельных форм. Несмотря на давний и устойчивый интерес к системе субстантивного словоизменения и проблеме флективной вариантности, в лингвистической литературе нет специальных работ, посвященных функциональным особенностям употребления вариантных форм родительного падежа множественного числа. Актуальность исследования обусловлена также тем, что в нем реализуются современные принципы изучения языка - интегральность, текстоцентричность, функциональность.

Литература:

- 1) Н.А. Еськовой (2005), «Грамматический словарь русского языка»
- 2) А.А. Зализняка (2008), «Словарь трудностей русского языка»
- 3) Д.Э. Розенталя (2003), «Большой толковый словарь правильной русской речи»
- 4) Л.И. Скворцова (2009) и др. В работе также использованы данные грамматик и учебных пособий по морфологии.

TA'LIMDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYALARIDAN FOYDALANISH

Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna

Fargʻona Politexnika instituti, assistenti

Karimov Islomjon Xayotjon oʻgʻli

Bekmirzayev Ixtiyorjon Bohodirjon oʻgʻli

Fargʻona Politexnika instituti talabasi

Annotatsiya. Maqolada taʼlim jarayonida axborot kommunikatsiyalaridan foydalanish zamonaviy usullarini ahamiyati atroflicha yoritilgan.

Tayanch soʻzlar: masofaviy taʼlim, internet, masofadan oʻqish, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, elektron darslik, onlayn taʼlim.

Аннотация. В статье подробно рассматривается важность современных методов использования информационных коммуникаций в образовательном процессе.

Ключевые слова: дистанционное образование, интернет, дистанционное обучение, информационно-коммуникационные технологии, электронный учебник, онлайн-обучение.

Annotation. The article examines in detail the importance of modern methods of using information communications in the educational process.

Keywords: distance education, internet, distance learning, information communication technologies, electronic textbook, online education.

Jahon taʼlim tizimida onlayn taʼlim masofaviy taʼlimning eng yangi shakllaridan hisoblanib, bir necha oʻn yillardan beri qoʻllanib kelinadi. Ushbu taʼlim turi elektron usulda oʻrganish deb ataladi va u internet orqali amalga oshiriladi. Hozirda taʼlim oluvchilarning koʻp qismi taʼlim olayotgan onlayn taʼlim oʻqituvchilarning dars berish usullari va oʻquvchilarning oʻrganish usullarida pedagogik oʻzgarishlarga yoʻl ochdi. Ushbu taʼlim usulida tyuterlar va oʻqituvchilar rahbarlik qiladi, taʼlim oluvchilar shunchaki passiv oʻquvchilar sifatida emas, balki faol tarzda hamkorlikda oʻqib-oʻrganishadi.

Hozirgi globallashuv davrida internet tarmogʻi orqali masofadan turib, onlayn yoki oflayn oʻqish imkoniyatlarining paydo boʻlishi, taʼlim oluvchi va taʼlim beruvchilarga juda katta imkoniyat bermoqda. Hozirgi kunda dunyo boʻylab elektron taʼlim olish imkonini beruvchi juda koʻplab elektron taʼlim platformalari faoliyat yuritmoqda. Elektron usulda taʼlim olishning eng afzal tomoni taʼlim oluvchi ayrim sabab bilan darsda qatnasha olmasa yoki darsni yaxshi oʻzlashtira olmasa, platformaga kirib, video-maʼruzalardan qayta-qayta foydalanishi mumkin. Bu esa taʼlim olish samaradorligini sezilarli darajada oshishiga sabab boʻladi.